

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ НА МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ У ЖЕРТВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

Махмудова Диларом Ахмадовна

Доцент кафедры «Психология»

Ташкентский Государственный Педагогический
университет им. Низами

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы влияния межличностных отношений на проявления тревожности у жертв торговли людьми. Так же освещены психологические особенности формирования тревожности у жертв торговли людьми.

Ключевые слова: жертва торговли людьми, черты личности, психопрофилактика, интервенция.

Межличностные отношения – психологические отношения, основанные на взаимной готовности субъектов к определенному типу неформального взаимодействия и общения, сопровождающегося чувством симпатии – антипатии. В межличностных отношениях участвуют механизмы восприятия и понимания друг друга.

Семья - объект большого числа социологических, социально-психологических исследований. Это объясняется большим количеством проблем, связанных с семьёй. Важность изучения восприятия личностных отношений с другими людьми признаётся учёными различных направлений..

В жизни каждого человека его межличностные отношения в семье играют одну из главных ролей. От отношения членов семьи во многом зависит процесс формирования личности в будущем. Мировоззрение, становление характера, нравственные основы, отношение к духовным и материальным ценностям в первую очередь воспитываются у личности в семье. А зависит этот процесс во многом от того, как удовлетворяются в семье основные потребности в общении,

насколько правильно с точки зрения его развития и воспитания проявляются позиции взрослых.

У личности в стадии онтогенетического развития много потребностей:

1. Потребность в любви, доброжелательности и теплоте чувств, называемая также потребностью в эмоциональном контакте.

2. Необходимость в самоутверждении как личности, у которой развиваются и реализуются свои индивидуальные способности.

3. Потребность в уважении. Личность плохо себя чувствует, если к нему относятся пренебрежительно и несерьезно, если его унижают, критикуют и непрерывно поучают. От постоянной критики он будет склонен ощущать свою неполноценность.

Неудовлетворение основных потребностей очень быстро проявляется в нарушениях поведения и в формировании отрицательных черт личности, проявления тревожности и неуверенности.

С точки зрения авторов классических направлений психотерапии (Э. Фромма, К. Хорни, Э. Эриксона, А. Адлера, К. Юнга и др.), основополагающим фактором, влияющим на развитие личности человека, являются особенности его взаимоотношений в семье.

Так, Э. Фромм (1992), исследуя проблему становления личности в современном обществе, отмечал, что характер личности является слепком с характера взрослых и его личностные черты развиваются в ответ на их характер.

К. Хорни (1993) полагала, что травмирующие переживания в семье способствуют формированию у личности особого склада характера, который она называет базальной тревожностью (неразрывно связанной с базальной враждебностью). В данном случае у личности развивается чувство собственной незначительности, беспомощности, покинутости, подверженности опасности, нахождения в мире, открытом обидам, обману, нападкам, оскорблениям, предательству, зависти. Как считает автор, чем больше личность скрывает недовольство своей семьей, например, путем подчинения установкам родителей,

тем в большей степени он проецирует свою тревожность на внешний мир, приобретая таким образом убеждение в том, что мир в целом опасен и страшен. Личность лишается уверенности в своей нужности, ценности для других, становится ранимым и обидчивым, неспособным к самозащите. Острые реакции на частые провоцирующие ситуации кристаллизуются постепенно в данный склад характера.

Э. Эриксон (1993) установил зависимость личностных особенностей от его отношений с родителями на различных стадиях развития. Э. Эриксон отмечал, что в подростковом возрасте формируется идентификация личности или спутанность ролей, когда перед личностью встает задача осмыслить его различные социальные роли (сына или дочери, ученика, друга и т.д.) Выработанные на предыдущих стадиях положительные качества значительно повышают шансы на успешную психосоциальную идентификацию. У недоверчивого, стыдливого и неуверенного человека с повышенным чувством вины и собственной неполноценности возникают трудности с идентификацией и является основой для проявления тревожности .

А. Адлер (1995) видел причины невроза в особенностях личностного развития. Понимая невроз как нарушенный стиль жизнь, Адлер считал одной из основных причин его формирования неправильное воспитание. Он указывает на две крайности в воспитании: вседозволенность и отвергание, лишение необходимой поддержки, в результате чего у личности формируется нереалистичное представление о своем “Я”, чувство неполноценности и стремление к его компенсации.

В. Сатир (1992), обобщив опыт своей психотерапевтической работы, выделила два типа семей – «зрелые» и «проблемные». «Зрелые» семьи отличаются от «проблемных» тем, что «родители верят: изменения неизбежны – и в развитии и в жизни взрослых. Они принимают изменения как неотъемлемую часть бытия».

По наблюдениям В. Сатир, «проблемные» семьи всегда характеризуются

низкой самооценкой; ненаправленными, спутанными, неясными, в значительной степени нереалистичными и нечестными коммуникациями; ригидными, инертными, стереотипными, негуманными, ненаправленными на помощь другим и чрезмерно ограничивающими жизнь правилами поведения; социальными связями, либо обеспечивающими покой в семье, либо наполненными страхом и угрозой.

Для «зрелых» семей характерны следующие особенности: высокая самооценка; непосредственные, прямые, четкие и честные коммуникации; правила в этих семьях подвижны, гуманны, ориентированы на приятие, а члены семей способны к изменениям; социальные связи открыты и полны позитивных установок и надежд.

Личный пример взрослых в межличностных отношениях необходим, так как процесс идентификации у личности отчасти протекает в семье, которое в последующем является почвой для достаточно комфортного ощущения без тревожности в окружающем мире.

Список литературы:

1. Зейгарник Б. В. Патопсихология. М., 2000.
2. Ибодуллаев З.Р. Тиббиёт психологияси Т., 2009.
3. Карвасарский Д. Б. Медицинская психология. Л., 2000.
4. Конечный Р., Боухал М. Психология в медицине. Прага, 2001.
5. Косырев В.Н. Клиническая психология. Тамбов, 2003.